

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 30-03-2025

Número 32

Abril 2025

Unidad de Gestión y Apoyo a
la Investigación

Hospital Universitario Virgen
de las Nieves – Granada

SUMARIO

NOTICIAS	3
CURSOS DE INTERÉS	4
PREMIOS, BECAS Y TESIS	5
PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS	6
ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS	7
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	9
ARTÍCULO DEL MES	18
RECURSO DEL MES	19
NUESTROS INVESTIGADORES	20

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es
mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es
ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)
- Araceli Muñoz Garach (FEA Endocrinología y Nutrición)
- Martín López de la Torre (Jefe Endocrinología y Nutrición)

Presentación Plan de Formación para Residentes a los Referentes de investigación

El pasado miércoles 2 de abril, el salón de actos del Hospital Universitario Virgen de las Nieves acogió la presentación del **Plan de Formación en Investigación para Residentes**, una iniciativa que busca reforzar las competencias investigadoras de los Especialistas Internos Residentes (EIR) a lo largo de su periodo de especialización.

Durante el encuentro, se expusieron las principales líneas de este nuevo plan, que combina formación teórica y práctica en investigación biomédica, adaptada a los diferentes años de residencia. Esta estrategia transversal y voluntaria pretende facilitar la incorporación de los residentes a proyectos de investigación, fomentar su carrera académica y abrir oportunidades hacia la realización de tesis doctorales.

Desde la **Dirección del Hospital** se está impulsando activamente esta iniciativa como parte del compromiso institucional con la excelencia asistencial, docente e investigadora. Además, se contempla que los profesionales que actúen como **mentores** de residentes puedan contar con un reconocimiento formal de esta labor y, en la medida de lo posible, con mecanismos de flexibilización de su carga asistencial.

Actualmente, se está trabajando en la finalización del documento definitivo, que se presentará en próximas fechas. Mientras tanto, se ha compartido un borrador del plan para facilitar la identificación de mentores en los diferentes servicios y recoger sus aportaciones.

Con esta acción, el Hospital refuerza su apuesta por una formación especializada que integra la investigación como un pilar esencial en el desarrollo profesional de los futuros especialistas.

Actividades formativas

Se encuentra abierto el plazo de solicitud para las actividades formativas

- **Gestores de referencia bibliográficas.** 5 horas
- **Inteligencia Artificial e investigación.** 10 horas

Ambas actividades se impartirán por el profesor Rubén Alba Ruiz durante el mes de mayo, en horario de tarde y en formato presencial online. Las solicitudes se tramitan a través de GESFORMA HUVN. <https://huvn.granadasalud.es/gesforma/>

Premios recibidos

Medicina Nuclear

- José Luis Villa et al. Evaluación de parámetros de dosis absorbida para predecir la respuesta tumoral y supervivencia en pacientes con tumor de hígado tratados con radioembolización. Premio Curium Pharma a la **mejor comunicación oral**. 31 Jornadas de la Sociedad Andaluza de Medicina Nuclear. Córdoba, marzo 2025.
- J.A. Gil-Montoya, M.J. Gerez-Muñoz, E. Triviño-Ibáñez, I. Carrera-Muñoz, M. Bravo, M. Rashki, P. Solis-Urrac, I. Esteban-Cornejo, M. Gómez-Río. Periodontal disease and brain amyloid pathology in mild cognitive impairment. Neurología. doi: 10.1016/j.nrl.2023.03.004. Premio Curium Pharma en las 31 Jornadas de la Sociedad Andaluza de Medicina Nuclear al **mejor artículo** publicado 2024.

Nefrología

- E. Soriano Payá, E. Delgado Sánchez de Murga, I. Rebollo Mateos, MJ. Torres Sánchez, R. López Hidalgo, MJ. Espigares Huete. *Uso de iSGLT2 en pacientes con ERC y proteinuria residual: análisis en tres cohortes no diabéticas*. Premio a la **mejor comunicación poster** en el 52 Congreso de la Sociedad Andaluza de Nefrología. Punta Umbría (Huelva), marzo 2025
- Torres Sánchez MJ, Ruiz Fuentes MC, Clavero García E, Rísquez Chica N, Espinoza Muñoz K, Espigares Huete MJ, Caba Molina M, Osuna A, Wangenstein R. Hydroxyproline in Urine Microvesicles as a Biomarker of Fibrosis in the Renal Transplant Patient. Biomedicines. 2024; 12(12):2836. Premio para ayuda a la investigación modalidad **publicación de artículos científicos** <https://doi.org/10.3390/biomedicines12122836>

Tesis leídas

Anestesiología y Reanimación/Neumología

- D. Manuel Alejandro Sánchez García Titulada "Análisis Del Uso De La Terapia Intratecal Con Infusión Continua En Pacientes Con Dolor Crónico Y Su Relación Con La Calidad De Vida", Directores: Dr. Rafael Gálvez Mateos y Dr. Bernardino Alcázar Navarrete. Fecha de lectura: 7 de abril de 2025.

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

Proyectos de investigación y recursos humanos solicitados

Consejería de Universidades

Recursos Humanos concedidos (resolución definitiva)

- Diego de Miguel - **Oncología Radioterápica** - 139.914,00€

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Cirugía General

- Código: PANC-CAP-4002. Número EU CT: 2023-507837-18-00. Estudio exploratorio, prospectivo, multicéntrico, abierto y con un solo grupo para evaluar la función del tratamiento de reposición con enzimas pancreáticas (TREP) (Creon® 25 000) en pacientes con insuficiencia pancreática exocrina (IPE) tras una gastrectomía total. IP: Mónica Mogollón González.

Hematología

- Código: CA073-1003. Número EU CTR: 2024-519152-82. Estudio fase III, multicéntrico, aleatorizado, abierto, para comparar la eficacia y la seguridad de golcadomida en combinación con rituximab (Golca + R) frente al tratamiento de elección del investigador en participantes con linfoma folicular en recaída/refractario (GOLSEEK-4). IP: José Manuel Puerta Puerta. Fase III.
- Código: Estudio Pearl, CML: 1624 . EU CT: 2024-512696-12-00. Eficacia de asciminib como fármaco único o en combinación con nilotinib en el tratamiento al diagnóstico de la leucemia mieloide crónica. IP: José Manuel Puerta Puerta.

Nefrología

- Código: M25-147. Número EU CTR: 2024-517143-31. Estudio en fase II, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la seguridad y la eficacia de ABBVCLS- 628 en pacientes adultos con poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD). IP: Rafael J. Esteban de la Rosa. Fase II.

Estudios observacionales

Dermatología

- Código: FIB-ARE-2025-01. Estudio Observacional De Seguimiento Prospectivo Para Evaluar La Efectividad Y La Seguridad De Los Inhibidores De La Jak Cinasas En El Tratamiento De La Alopecia Areata. IP: Daniel Muñoz Barba.

Estudios observacionales

Hematología

- Código: 64007957MMY4004. Estudio retrospectivo y multinacional de resultados clínicos en pacientes con mieloma múltiple recidivante/resistente tratados con redirectores de linfocitos T fuera de ensayos clínico" (Estudio REALiTEC). IP: Esther Clavero Sánchez.
- Código: 64407564MMY4001 MoMMent. Estudio multicéntrico y prospectivo de los tratamientos de referencia actuales en la vida real en pacientes con mieloma múltiple refractario y/o en recaída. IP: Esther Clavero Sánchez.

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Arrobas Velilla T, Martin Perez S, Fernández Prendes C, Castro Castro MJ, Camos Anguila S, Leon Justel A, [Maria Del Mar Del Aguila] . Analysis of lipoprotein (a) determination in a selection of Spanish Clinical Laboratories. Batary study. Clin Investig Arterioscler. 2 de abril de 2025;500798.	ANÁLISIS CLÍNICOS	1,9	Q3	No
Ceron-Hernandez J, Martinez-Navajas G, Sanchez-Manas JM, Molina MP, Xie J, Aznar-Peralta I, [Maria J Serrano] , et al. Oncogenic KRAS(G12D) Transfer from Platelet-like Particles Enhances Proliferation and Survival in Non-Small Cell Lung Cancer Cells. Int J Mol Sci. 1 de abril de 2025;26(7).	ANATOMÍA PATOLÓGICA / ONCOLOGÍA MÉDICA	4,9	Q1	No
Fusco N, Jantus-Lewintre E, Serrano MJ , Gandara D, Malapelle U, Rolfo C. Role of the International Society of Liquid Biopsy (ISLB) in establishing quality control frameworks for clinical integration. Crit Rev Oncol Hematol. mayo de 2025;209:104619.	ANATOMÍA PATOLÓGICA / ONCOLOGÍA MÉDICA	5,5	Q1	No
Grima MJ, Ancetti S, Pherwani AD, Gonçalves FB, Budtz-Lilly J, Behrendt CA, [Cristina López Espada] , et al. Standards for Abdominal Aortic Aneurysm Repair Quality Improvement Registries: A Delphi Consensus Report From VASCUNET and the International Consortium of Vascular Registries. Eur J Vasc Endovasc Surg. abril de 2025;69(4):516-21.	ANGIOLOGÍA	5,7	PRIMER DECIL	No
Gabani R, Brugaletta S, Bujak K, Pèrez-Vizcayno MJ, Jiménez-Quevedo P, Arévalos V, [Joaquín Sánchez-Gila] , et al. Impact of gender on in-hospital and long-term outcomes after transcatheter aortic valve implantation: an analysis of the Spanish TAVI registry. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). abril de 2025;78(4):338-46.	CARDIOLOGÍA	7,2	Q1	No
López-Espinosa VM, Navarro-Pelayo Torres I, Alcalá-López JE. Pleomorphic rhabdomyosarcoma of the pulmonary artery with mediastinal invasion. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 26 de marzo de 2025;S1885-5857(25)00097-0.	CARDIOLOGÍA	7,2	Q1	Si
Morcos R, Vijayaraman P, Cano Ó, Zanon F, Ponnusamy SS, Herweg B, [Manuel Molina-Lerma] , et al. Left Bundle Branch Area Pacing Compared to Biventricular Pacing for Cardiac Resynchronization Therapy in Patients with Left Ventricular Ejection Fraction ≤50%: Results from the International	CARDIOLOGÍA	5,6	Q1	No

Collaborative LBBAP Study (I-CLAS). Heart Rhythm. 8 de abril de 2025;S1547-5271(25)02312-4.				
Raposeiras-Roubin S, Amat-Santos IJ, Rossello X, González Ferreiro R, González Bermúdez I, Lopez Otero D, [Eduardo Molina Navarro] , et al. Dapagliflozin in Patients Undergoing Transcatheter Aortic-Valve Implantation. N Engl J Med. 10 de abril de 2025;392(14):1396-405.	CARDIOLOGÍA	96,2	PRIMER DECIL	No
Serrano Marcos JM, Fernández-Sánchez JA, Carnero Montoro L. Acute myocarditis in Shoshin disease. Med Clin (Barc). 15 de abril de 2025;164(10):106919.	CARDIOLOGÍA	2,6	Q1	Si
Lopes-Brás R, Muñoz P, Netto E, Fernández JÁ, Serradilla-Martín M , Lozano P, et al. Ibero-American Consensus for the Management of Liver Metastases of Soft Tissue Sarcoma: Updated Review and Clinical Recommendations. Cancers (Basel). 11 de abril de 2025;17(8):1295.	CIRUGÍA GENERAL	4,5	Q1	No
Mohamed-Chairi MH, Vico-Arias AB, Zambudio-Carroll N, Villegas-Herrera MT, Villar-Del-Moral JM. Comparative analysis of patients transplanted due to hepatocellular carcinoma. Are there survival differences between those who meet the Milan criteria and those who exceed them? Rev Gastroenterol Mex (Engl Ed). 19 de abril de 2025;S2255-534X(25)00012-X.	CIRUGÍA GENERAL	1,5	Q4	Si
Butrón-Bris B, Llamas-Velasco M, Armesto S, Sahuquillo-Torralba A, Pujol-Montcusí J, Ruiz-Villaverde R, [A Martínez-López] , et al. Genetic polymorphisms in psoriasis: investigating genetic variations for precise profiling of response to brodalumab in real-life clinical practice. Actas Dermosifiliogr. 15 de abril de 2025;S0001-7310(25)00277-7.	DERMATOLOGÍA	3,8	Q1	No
Carnero González L, Garcias-Ladaria JG, Rivera-Díaz R, Bassas Vila J, Salgado-Boquete L, Masferrer E, [A Molina-Leyva] , et al. [[Translated article]] Spanish Hidradenitis Suppurativa Registry (REHS) of the Spanish Academy of Dermatology and Venereology: description and data from its first year of operation. Actas Dermosifiliogr. 31 de marzo de 2025;S0001-7310(25)00214-5.	DERMATOLOGÍA	3,8	Q1	No
Fuentes-Barragán L, García-Moronta C , Sanabria-de la Torre R, León-Pérez FJ, Molina-Leyva A, Arias-Santiago S , et al. Impact on Major Life-changing Decisions in Patients with Atopic	DERMATOLOGÍA	3,5	Q1	Si

<p>Dermatitis. Acta Derm Venereol. 1 de abril de 2025;105:adv42241.</p>				
<p>Guerra-Marmolejo C, Espadafor-López B, Martín-Salvador A, Gázquez-López M, Álvarez-Serrano MA, Hueso-Montoro C, et al. Sexual Behavior and Sexually Transmitted Infections: Case Management in a Specialized Center 2000-2018. Public Health Nurs. 4 de abril de 2025;</p>	<p>DERMATOLOGÍA</p>	<p>1,7</p>	<p>Q2</p>	<p>No</p>
<p>Peris-Espino V, Munera-Campos M, Chicharro P, González Quesada A, Flórez Menéndez Á, de la Cueva Dobao P, [T Montero-Vilchez, S Arias-Santiago, R Sanabria-de-la-Torre], et al. [Translated article] Clinical-Epidemiological Profile, and Treatment Response in Relation to Associated Atopic Comorbidity in Atopic Dermatitis. Experience From the BIOBADATOP Registry. Actas Dermosifiliogr. abril de 2025;116(4):T337-48.</p>	<p>DERMATOLOGÍA</p>	<p>3,8</p>	<p>Q1</p>	<p>No</p>
<p>Sanabria-de la Torre R, Montero-Vílchez T, García-Gavín J, Arias-Santiago S. Current Insights on Lipidomics in Dermatology: A Systematic Review. J Invest Dermatol. mayo de 2025;145(5):1105-1116.e6.</p>	<p>DERMATOLOGÍA</p>	<p>5,7</p>	<p>PRIMER DECIL</p>	<p>Si</p>
<p>Zouboulis CC, Bechara FG, Benhadou F, Bettoli V, Bukvić Mokos Z, Del Marmol V, [A Molina-Leyva], et al. European S2k guidelines for hidradenitis suppurativa/acne inversa part 2: Treatment. J Eur Acad Dermatol Venereol. mayo de 2025;39(5):899-941.</p>	<p>DERMATOLOGÍA</p>	<p>8,4</p>	<p>PRIMER DECIL</p>	<p>No</p>
<p>Piñeiro Donis A, Menéndez-Muros L, Villa-Palacios JL, Triviño-Ibáñez E, Muros-Fuentes MA. Natriuretic factors and inflammation biomarkers as predictors of survival in [(177)Lu]Lu-DOTA-TATE therapy of neuroendocrine tumors. Rev Esp Med Nucl Imagen Mol (Engl Ed). 6 de abril de 2025;500138.</p>	<p>DIGESTIVO</p>	<p>1,6</p>	<p>Q4</p>	<p>Si</p>
<p>Araujo-Castro M, Menéndez Torre E, Aida CL, García-Centeno R, González L, Idrobo C, [Cristina Novo-Rodríguez], et al. Validation and limitations of the PANOMEN-3 predictive model for tumor recurrence and progression in pituitary tumors. J Clin Endocrinol Metab. 25 de abril de 2025;dgaf252.</p>	<p>ENDOCRINOLOGÍA</p>	<p>5</p>	<p>Q1</p>	<p>No</p>
<p>Guardia-Baena JM, Carcelén-Fraile MDC, Hita-Contreras F, Aibar-Almazán A, Arévalo-Ruiz M de LÁ, Mesas-Aróstegui MA, et al. Reliability and Clinical Validity of the SARC-Global</p>	<p>ENDOCRINOLOGÍA / ANESTESIOLOGÍA</p>	<p>4,8</p>	<p>Q1</p>	<p>Si</p>

Questionnaire for Sarcopenia and Sarcopenic Obesity in Spanish Older Adults. Nutrients. 29 de marzo de 2025;17(7).				
Chávez-Alfaro L, Tenorio Jiménez C , Silveira-Sanguino V, Noguera Gómez MJ , Fernández-Moreno C , Rodríguez Cuesta AM , et al. Intervention design and adherence to Mediterranean diet in the Cardiovascular Risk Prevention with a Mediterranean Dietary Pattern Reduced in Saturated Fat (CADIMED) randomized trial. Nutr Res. abril de 2025;136:120-32.	ENDOCRINOLOGÍA / URGENCIAS	3,4	Q2	No
Moreno-Mellado E, Aslan AT, Akova M, León E, Merchante N, Vinuesa D, [Svetlana Sadyrbaeva-Dolgova , Carmen Hidalgo], et al. Effectiveness and tolerability of intravenous fosfomicin in treating complicated urinary tract infections caused by Escherichia coli: a prospective cohort study from the FOSFOMIC project. Clin Microbiol Infect. mayo de 2025;31(5):839-46.	ENFERMEDADES INFECCIOSAS	10,9	PRIMER DECIL	No
Acebedo-Martínez FJ, Domínguez-Martín A, Alarcón-Payer C , Verdugo-Escamilla C, Gómez-Morales J, Choquesillo-Lazarte D. Enhanced Drug Loading Capacity Using the Dual Metformine-Dexketoprofen Salt on Nanoapatite Materials. Mol Pharm. 24 de abril de 2025;	FARMACIA	4,5	Q1	No
Alarcón-Payer C , Sánchez Suárez MDM , Roldán AM , Morales AJ . Association between nilotinib-induced hyperbilirubinemia and UGT1A1 polymorphisms in a chronic myeloid leukemia patient. Anticancer Drugs. 1 de junio de 2025;36(5):438-9.	FARMACIA / HBAZA	1,8	Q3	Si
Gálvez-Navas JM, Márquez-Pete N , Paiva-Chaves M, Rojo-Tolosa S , Pineda-Lancheros LE , Cura Y , et al. Molecular study of vitamin D metabolism-related single nucleotide polymorphisms in cardiovascular risk: a case-control study. J Physiol Biochem. 16 de abril de 2025;	FARMACIA / NEUMOLOGÍA	3,7	Q1	Si
Rojo-Tolosa S , Caballero-Vázquez A , Pineda-Lancheros LE, Sánchez-Martínez JA , González-Gutiérrez MV , Jiménez-Gálvez G , et al. Drug survival of omalizumab in atopic asthma: Impact of clinical and genetic variables. Hum Vaccin Immunother. diciembre de 2025;21(1):2488557.	FARMACIA / NEUMOLOGÍA	4,1	Q2	Si
Barroso-Ruiz I, Cano-Ibáñez N, Benito-Villena R , Martín-Peláez S, Amezcua-Prieto C. Impact of Mediterranean Diet Adherence in Early Pregnancy on Nausea, Vomiting, and Constipation. Matern Child Health J. 7 de abril de 2025;	GINECOLOGÍA	1,8	Q3	No

<p>González-Muñoz S, Long Y, Guzmán-Jiménez A, Cerván-Martín M, Higuera-Serrano I, Castilla JA, [Ana Clavero], et al. Trans-ethnic GWAS meta-analysis of idiopathic spermatogenic failure highlights the immune-mediated nature of Sertoli cell-only syndrome. <i>Commun Biol.</i> 5 de abril de 2025;8(1):571.</p>	GINECOLOGÍA	5,2	Q1	No
<p>Muñoz-Aucapiña MJ, Muñoz-Aucapiña RE, García-García I, Álvarez-Serrano MA, Antolí-Jover AM, Martínez-García E. Correction: Muñoz-Aucapiña et al. (2025). Psychometric Validation of the Dating Violence Questionnaire (DVQ-R) in Ecuadorians. <i>Behavioral Sciences</i>, 15(1), 68. <i>Behav Sci (Basel)</i>. 3 de abril de 2025;15(4):461.</p>	GINECOLOGÍA	2,5	Q2	Si
<p>Bento L, Gutiérrez A, Martínez C, Verdet MCO, Sorribes Portella M, Caballero Gonzalez AC, [Pedro Antonio Gonzalez-Sierra], et al. Autologous Stem Cell Transplantation for Relapsed/Refractory Large B Cell Lymphoma: Multicenter GETH-TC/GELTAMO Study. <i>Blood Adv.</i> 31 de marzo de 2025;bloodadvances.2024015415.</p>	HEMATOLOGÍA	7,4	Q1	No
<p>Guerrero C, Larrayoz MJ, Erdozain I, Puig N, Cedena MT, Maia C, [Rafael Ríos-Tamayo], et al. Dynamics of Mutant Hematopoietic Progenitor Cells Are Not Associated with Clinical Outcomes in Multiple Myeloma. <i>Blood Cancer Discov.</i> 15 de abril de 2025;OF1-14.</p>	HEMATOLOGÍA	11,5	PRIMER DECIL	No
<p>García-Sánchez R, Soria-Oliver M, López JS, Martínez JM, Martín MJ, Barceló-Soler A, [Alberto Fernández-Carmona], et al. Requesting Relatives' Consent for Intensive Care for Organ Donation: An Empirical Analysis of Spanish Transplant Coordinators' Practices. <i>Transplantation</i>. 1 de mayo de 2025;109(5):e237-47.</p>	MEDICINA INTENSIVA	5,3	Q1	Si
<p>Padilla-Serrano A, Cebrián Cortés A, Cárdenas Cruz A. Vascular Ehlers-Danlos syndrome, a therapeutic challenge. <i>Med Clin (Barc)</i>. 25 de abril de 2025;164(8):439-40.</p>	MEDICINA INTENSIVA	2,6	Q1	Si
<p>Ena J, Carretero Gómez J, Suárez Tembra M, Lajara Villar L, Fernández Peña C, Rosales Castillo A, [A Bustos Merlo], et al. Evaluating chronic kidney disease in Spanish people with diabetes: a study from internal medicine clinics. <i>Rev Clin Esp (Barc)</i>. 9 de abril de 2025;102279.</p>	MEDICINA INTERNA	2,3	Q2	No
<p>Iriarte-Durán MB, Paja Fano M, Rizo Gellida A, González-Boillos M, Parra Ramírez P, Martín Rojas-Marcos P, [Fernando Jaén Aguila], et al. Impact of primary aldosteronism on calcium</p>	MEDICINA INTERNA	3,9	Q2	No

phosphate homeostasis. Results from the SPAIN-ALDO. J Endocrinol Invest. 19 de abril de 2025;				
Rosales-Castillo A, Bustos-Merlo A, Escobar Sevilla J. Experience and results of immediate care consultation in internal medicine. Med Clin (Barc). 11 de abril de 2025;164(7):378-80.	MEDICINA INTERNA	2,6	Q1	Si
Hidalgo-Tenorio C, Calle-Gómez I, Moya R, Omar M, Lopez-Hidalgo J, Rodríguez-Granges J, [Carmen García-Martínez], et al. Prevalence and incidence of human papilloma virus-related dysplasia of oropharyngeal, cervical, and anal mucosae in Spanish people with HIV. AIDS. 1 de mayo de 2025;39(6):649-57.	MEDICINA INTERNA / ENFERMEDADES INFECCIOSAS / MICROBIOLOGÍA	3,4	Q2	Si
Bustos-Merlo A, Rosales-Castillo A, Moreno-Suárez S. Paroxysmal Finger Hematoma (Achenbach Syndrome): Report of Two Cases. Med Clin (Barc). 11 de abril de 2025;164(7):382-3.	MEDICINA INTERNA / URGENCIAS	2,6	Q1	Si
Casimiro-Soriguer CS, Lara M, Aguado A, Loucera C, Ortuño FM, Lorusso N, [Jose M Navarro-Marí, Sara Sanbonmatsu-Gómez], et al. A Genomic Surveillance Circuit for Emerging Viral Pathogens. Microorganisms. 16 de abril de 2025;13(4).	MICROBIOLOGÍA	4,1	Q2	No
Cobo F, Rodríguez-Granger J, Navarro-Mari JM, Ceballos-Atienza R, Sampedro-Martínez A, Reguera-Márquez JA. Four cases of bacteremia caused by Enterocloster clostridioformis. Rev Esp Quimioter. 10 de abril de 2025;38(3):021.2025.	MICROBIOLOGÍA	1,9	Q3	Si
Lara M, Casimiro-Soriguer CS, Pedrosa-Corral I, Gómez-Camarasa C, Lorusso N, Navarro-Marí JM, [Sara Sanbonmatsu-Gómez], et al. First autochthonous transmission of West Nile virus (WNV) lineage 2 to humans in Spain. One Health. junio de 2025;20:101036.	MICROBIOLOGÍA	4,1	Q1	Si
Morenas-Aguilar MD, González-Hernández C, Marcos-Frutos D, Miras-Moreno S, López-Gómez MJ, García-Ramos A, et al. Acute intraocular pressure responses changes during dynamic resistance training in primary open-angle glaucoma patients and age-matched controls. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 17 de abril de 2025;	OFTALMOLOGÍA	2,4	Q2	No
Raad F, Luque P, García Ledo S, Alda Lozano A, Llorens V, Espejo A, et al. Adalimumab for the Treatment of Non-	OFTALMOLOGÍA	2,6	Q2	No

Infectious Uveitis: A Real Life Experience. Ocul Immunol Inflamm. abril de 2025;33(3):340-6.				
Guzmán-Carrasco A, Mesas C, Doello K , Porres JM, García-Beltrán A, Martínez R, et al. The Antioxidant and Chemopreventive Activity of a Nutraceutical Derived from Brassicaceae Seed Extracts for Colorectal Cancer. Nutrients. 16 de abril de 2025;17(8).	ONCOLOGÍA MÉDICA	4,8	Q1	No
Puente J, Pinto A, Mendez-Vidal MJ, García Del Muro X, Maroto P, Vazquez S, [Raquel Luque-Caro] , et al. Real-world treatment patterns, survival outcomes, and health care resource utilization for locally advanced or metastatic urothelial carcinoma in Spain. Clin Transl Oncol. mayo de 2025;27(5):2232-40.	ONCOLOGÍA MÉDICA	2,8	Q2	No
Álvarez-Salvago F, Figueroa-Mayordomo M, Molina-García C, Atienzar-Aroca S, Pujol-Fuentes C, Jiménez-García JD, [Rosario Ching-López] , et al. Exploring Predictors of Self-Perceived Cardiorespiratory Fitness ≥ 5 Years Beyond Breast Cancer Diagnosis: A Cross-Sectional Study. Healthcare (Basel). 24 de marzo de 2025;13(7).	ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	2,4	Q2	No
de-la-Cruz-Fernández L, Galiano-Castillo N, Galván-Banqueri P , Castro-Martín E, Lozano-Lozano M, Postigo-Martin P, et al. Lymphedema management in patients with head and neck cancer: a systematic review of randomized controlled trials on physical therapy interventions. Support Care Cancer. 26 de abril de 2025;33(5):420.	ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA	2,8	Q1	No
Alcalá Minagorre PJ, Salmerón Fernández MJ , Domingo Garau A, Díaz Pernas P, Nebot Marzal CM, Pino Ramírez RM, et al. Strategies for improving diagnostic safety and clinical reasoning. An Pediatr (Engl Ed). abril de 2025;102(4):503827.	PEDIATRÍA	1,5	Q4	No
Martínez-Cañavate A , Mesa-Del-Castillo M, Carballada F, Rivas-Juesas C, Porto JÁ, Blasco C, [Laura Marín] , et al. Molecular Signatures of Aeroallergen Sensitization in Pediatric Populations: A Comparative Study Across Spanish Cities. Int J Mol Sci. 25 de marzo de 2025;26(7).	PEDIATRÍA	4,9	Q1	Si
Sánchez JMV , Sánchez MR, Mota Romero E, Burgos AAE, Montoya Juárez R, Montoro CH, et al. Experiences of Family Caregivers of Children Aged 1-23 Months Who Have Received Pediatric Palliative Care: A Systematic Review With Qualitative Metasynthesis. J Nurs Scholarsh. 1 de abril de 2025;	PEDIATRÍA	2,4	Q1	Si

<p>Valdivieso-Castro MP, Vázquez-Gómez L, Olabbarri M, Presno-López I, Espinosa-Góngora R, Orejuela-Ribera A, [Alba Henares-Rodríguez], et al. Clinical Prediction Rules for Identifying Children With Testicular Torsion: A Multicenter Prospective Study. <i>Pediatr Emerg Care</i>. 15 de abril de 2025;</p>	PEDIATRÍA	1,2	Q3	No
<p>Martínez Barbero JP, García FJP, López Cornejo D, García Cerezo M, Gutiérrez PMJ, Balderas L, [Antonio Jesús Láinez Ramos-Bossini], et al. A Combined Approach Using T2*-Weighted Dynamic Susceptibility Contrast MRI Perfusion Parameters and Radiomics to Differentiate Between Radionecrosis and Glioma Progression: A Proof-of-Concept Study. <i>Life (Basel)</i>. 5 de abril de 2025;15(4).</p>	RADIODIAGNÓSTICO / ANESTESIOLOGÍA	3,2	Q1	Si
<p>Martínez Barbero JP, Pérez García FJ, Jiménez Gutiérrez PM, García Cerezo M, López Cornejo D, Olivares Granados G, [Antonio Jesús Láinez Ramos-Bossini], et al. The Value of Cerebral Blood Volume Derived from Dynamic Susceptibility Contrast Perfusion MRI in Predicting IDH Mutation Status of Brain Gliomas-A Systematic Review and Meta-Analysis. <i>Diagnostics (Basel)</i>. 1 de abril de 2025;15(7).</p>	RADIODIAGNÓSTICO / ANESTESIOLOGÍA / NEUROCIRUGÍA	3	Q1	Si
<p>Puche-Sanz I, Falagario UG, Gandaglia G, Kasivisvanathan V, Marra G. Re: Evelien J.E. van Altena, Bernard H.E. Jansen, Marieke L. Korbee, et al. Prostate-specific Membrane Antigen Positron Emission Tomography Before Reaching the Phoenix Criteria for Biochemical Recurrence of Prostate Cancer After Radiotherapy: Earlier Detection of Recurrences. <i>Eur Urol Oncol</i>. 2025;8:417-424. <i>Eur Urol Oncol</i>. abril de 2025;8(2):594-5.</p>	UROLOGÍA	8,3	Q1	Si

Haga clic en el enlace para verlas publicaciones de este mes a través de **PubReMiner Realtime CV Generator**:

[Pubreminer CV \(amc.nl\) : http://archive.today/ce3di](http://archive.today/ce3di)

52 publicaciones identificadas en el HVUN Newsletter 32

Sumatorio del factor impacto: 316.8

Primer Cuartil (Q1): 29 + 6 de Primer decil

Segundo Cuartil (Q2): 12

Primer Decil: 6

Estrategia de búsqueda en Pubmed para localizar las publicaciones del HUVN en la newsletter actual:
("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2025/03/24"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Se ha incluido una nueva columna "Lideradas", para indicar si el profesional del HUVN es primer autor/a, último autor/a o de correspondencia.

Recordemos que junto con el nombre del Hospital **NORMALIZADO** debe aparecer el nombre de la Unidad y su dirección postal, además del **ibs.GRANADA**. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en español incluso en publicaciones en otros idiomas:

Ramon-y-Cajal, Santiago ^{1,2,3}

1. Unidad de (*servicio/unidad que proceda del hospital*), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.
2. Instituto de Investigación Biosanitaria **ibs.GRANADA**, Granada, Spain.*
3. Otras instituciones (*según proceda la norma de cada institución*).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

[Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del **ibs.GRANADA**: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Porcentaje de publicaciones que incluyen la firma del **ibs.GRANADA**: [Anexo-1-publicaciones-con-firma-ibs.GRANADA-por-grupo.pdf \(ibsgranada.es\)](#)

Nota: IBS suele excluir a los GRUPOS A PARTICIPAR EN

CONVOCATORIAS por no poner correctamente la firma normalizada (Publicaciones con firma
 $\text{ibs.GRANADA} \leq 60\%$)

Por otro lado, para beneficiarse de los **acuerdos transformativos (Read & Publish)** con las editoriales **Oxford University Press (OUP)** y **Sage Publications Ltd.**, el **autor de correspondencia debe identificarse como profesional del hospital** (tal y como recomendamos en la firma normalizada y con correo SAS). Todos los centros del SSPA tienen asignado un Ringgold dentro de estos acuerdos, para identificarlos. En caso de que algún centro no encuentre su identificador, rogamos contacten con ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Romero-Márquez JM, Novo-Rodríguez M, Novo-Rodríguez C, Siles-Guerrero V, Herrera-Montes I, Navarro-Pelayo FG, López-de-la-Torre-Casares M, Muñoz-Garach A. **Bioelectrical Impedance Vector Analysis, Nutritional Ultrasound®, and Handgrip Strength as Innovative Methods for Monitoring Critical Anorexia Nervosa Physical Recovery: A Pilot Study.** *Nutrients* (2024); 16(10):1539. <https://doi.org/10.3390/nu16101539>. FI: 4.8 Q1 D2

Desde el Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen de las Nieves se ha llevado a cabo un estudio pionero que propone la utilización de nuevas herramientas para el seguimiento del estado físico de pacientes ingresadas con anorexia nerviosa (AN) en estado crítico. Dado que parámetros clásicos como el peso o el IMC no permiten valorar de forma precisa la composición corporal ni el estado funcional del paciente, este trabajo plantea el uso combinado de tres técnicas innovadoras, accesibles y no invasivas: la bioimpedancia vectorial (BIVA), la ecografía nutricional (Nutritional Ultrasound®) y la dinamometría manual (handgrip strength).

El estudio incluyó a 41 pacientes ingresadas en la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del HUVN. Tras la intervención multidisciplinar, se observaron mejoras significativas en la masa grasa, masa libre de grasa y fuerza muscular, con correlaciones relevantes entre la funcionalidad muscular y parámetros de composición corporal. Además, la ecografía nutricional permitió evaluar cambios localizados en el tejido adiposo abdominal y en el músculo recto femoral, aportando información adicional no disponible con métodos tradicionales.

Estos resultados refuerzan la utilidad de estas herramientas para valorar de forma más completa y personalizada la evolución física de las pacientes con AN, especialmente en fases iniciales de recuperación donde los cambios en peso pueden no reflejar mejoras funcionales o estructurales. La aplicación clínica de BIVA, ecografía nutricional y dinamometría puede mejorar el seguimiento, la toma de decisiones clínicas y la adaptación de las intervenciones nutricionales y físicas en este grupo de pacientes.

Comentario: Dra. Araceli Muñoz Garach (Facultativo) y Dr. Martín López de la Torre Casares (Jefe de Servicio). Servicio de Endocrinología y Nutrición

Genera vídeos y presentaciones con Active Presenter

Active Presenter es una herramienta gratuita para generar contenidos de utilidad y material de aprendizaje para actividades formativas, que incluye generación de vídeo, presentaciones, inclusión de imágenes y encuestas, etc...

Es muy sencillo de utilizar y se trabaja mediante la llamada línea de tiempo, que recoge todos los eventos que se incluyen en la presentación, ya sean vídeos, capturas de pantalla, grabaciones de voz, etc. Los archivos generados en esta aplicación pueden exportarse en formatos conocidos (mp4, avi, wmv), incluido la generación de paquete SCORM para incluir en Moodle.

El programa se descarga desde el enlace <https://atomisystems.com/download/> y está disponible en su última versión 9.3.0. para Windows y Mac.

En este número tenemos al **Dr. Kevin Doello**, Facultativo Especialista en **Oncología Médica**, un joven investigador implicado en el estudio de nuevos tratamientos y terapias antitumorales.

Acerca de mí: Soy Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada (año 2015) y doctor en Biomedicina por la misma institución (año 2022). Realicé la residencia en Oncología Médica en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, donde continúo mi tarea como médico adjunto. Soy Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Cádiz desde 2023.

Motivación investigadora: Desde 2012 soy miembro del grupo de investigación CTS-107, A01 de IBS Granada de Tecnología Aplicada a Oncología y Terapia Génica. Mi investigación realizada en el grupo comprende la búsqueda de nuevos antitumorales en extractos naturales, el estudio de nuevos mecanismos de muerte celular tumoral como la parp-tánatos, y nuevas terapias de mantenimiento en el tratamiento del cáncer microcítico de pulmón y sarcomas. Además, esta actividad es complementada con la realización de estudios retrospectivos en el Servicio de Oncología Médica y la participación activa en ensayos clínicos. Actualmente, además soy profesor asociado en el Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad de Granada.

Líneas de investigación: entre los principales resultados obtenidos y publicados en los últimos años de las líneas de investigación descritas anteriormente destacaría dos. Por un lado, la obtención de extractos de semillas de tártago y rúcula con poder antitumoral contra el cáncer de colon, demostrándose en animales de experimentación su gran capacidad en la prevención de aparición de pólipos tumorales en la mucosa colónica. Por otro lado, la obtención de un potente antitumoral, el selenito sódico con capacidad para vencer la quimiorresistencia de las células tumorales de cáncer de páncreas tanto in vitro como en animales de experimentación, induciendo nuevos mecanismos de muerte celular tumoral como la parp-tánatos.

Proyección futura: Mi gran anhelo de aquí a un futuro sería que todos estos hallazgos preclínicos y con profunda base clínica en su diseño pudieran trasladarse a la clínica como investigación clínica independiente para el beneficio de nuestros futuros pacientes.